

7. Терещенко К.В. Методы изучения организационной культуры // Актуальные проблемы психологии: сб. научных трудов Института психологии им. Г. Костюка НАПН Украины. – Киев; Алчевск: ЛАДО, 2013. – Т. 1. – Вып. 37. – С. 28-31.

8. Карамушка Л.М. Комплекс методик для изучения особенностей и детерминант развития организационной культуры образовательных организаций / Л.М. Карамушка, К.В. Терещенко, В.И. Лагодзинская, В.М. Ивкин, А.М. Шевченко // Актуальные проблемы психологии: сборник науч. трудов Института психологии НАПН Украины / [ред. кол.: С.Д. Максименко (гл. ред.) и др.]: Организационная психология. Экономическая психология. Социальная психология / под ред. С.Д. Максименко, Л.М. Карамушки. – Киев; Алчевск: ЛАДО, 2014. – Вып. 40. – С. 9-15.

9. Charles Handy Gods of Management: The Changing Work of Organizations Paperback – Arrow Books November 21, 1996. – 271 p.

10. Бишоп С. Тренинг изменений в организации / С. Бишоп, Д. Тэйлор. – СПб.: Питер, 2002. – С. 82-89.

11. Van der Post, W. Z., De Coning, T. J., et al. An instrument to measure organizational culture. South African Journal of Business Management. – 1997. – 28(4). – P. 147-168.

УДК 005.53:005.21

DOI

ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИИ «ГОЛУБОГО ОКЕАНА»

**СЕДЬКО В.А., аспирант
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье рассматриваются технология и принципы разработки стратегии «голубой океан», возможность использования принципов стратегии «голубого океана» в условиях становления государственности Донецкой Народной Республики. Детализирован процесс принятия управленческого решения по фазам в контексте стратегической канвы.

Ключевые слова: *принятие управленческих решений, стратегия «голубой океан», менеджмент, Донецкая Народная Республика.*

MANAGEMENT OF DECISION-MAKING IN THE CONTEXT OF THE «BLUE OCEAN» STRATEGY

**SEDKO V.A., Postgraduate
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The article considers the technology and principles of developing the «blue ocean» strategy. The possibility of using the principles of the «blue ocean» strategy in the conditions of the formation of the statehood of the Donetsk People's Republic is considered. The process of making managerial decisions by phases is detailed in the context of the strategic canvas.

Keywords: management decision making, blue ocean strategy, management, Donetsk People's Republic.

Актуальность темы исследования. Функционирование современных субъектов хозяйствования в условиях стремительно растущей конкуренции, неопределённости и рисков связаны с влиянием факторов внешней среды (затянувшийся военно-политический конфликт на территории Донбасса). Усиление конкуренции и быстрые изменения условий окружающей среды способствуют тому, что многие организации начинают уделять повышенное внимание стратегическим инструментам, которые обеспечат развитие организации и приспособят к изменениям внешнего окружения в кратчайшие сроки. Анализ и оценка состояния предприятия, а также стратегия его развития являются одним из наиболее важных факторов для его успешного существования на рынке.

Таким образом, актуальность выбранной темы обусловлена тем фактом, что эффективность управленческих решений напрямую связана с выбранной и скорректированной стратегией, ориентированной на создание нового рынка с новым спросом в виде «голубого океана». Организации, уделяющие тщательное внимание проблемам стратегии, являются более конкурентоспособными и устойчивыми к изменениям внешнего окружения.

Анализ последних исследований и публикаций. После публикации книги Ким Чана и Рене Моборна из Института Стратегии голубого океана из INSEAD в 2005 году [12, 14] вопросам использования технологии разработки такой стратегии посвящено множество работ отечественных и зарубежных авторов, а именно: Е.В. Полуян, М.В. Брагина, Е.Л. Кузнецова, Д.А. Беспалов, Р.В. Ободец, А.В.Лукина [1, 3, 4, 5, 6]. Однако данные авторы рассматривали возможности использования такой стратегии в условиях определённости, которая подвержена прогнозированию и сценарному планированию. В то же время принятие управленческих решений, связанных с дифференциацией и формированием нового рынка в условиях ДНР, усложняется нестабильными социально-экономическими проблемами, что требует более углублённого изучения проблематики, связанной с использованием инструментов стратегии «голубого океана».

Цель исследования – рассмотреть теоретические положения принятия управленческих решений в контексте разработки стратегии «голубого океана».

Изложение материалов основного исследования. На сегодняшний день существует множество вариантов содержания такого понятия как «стратегия». Первоначально понятие «стратегия» имело военное значение и означало искусство находить правильные пути к достижению победы. Сейчас стратегию определяют как явление, процесс, инструмент и т. д. Определение стратегии как инструмента, который может помочь предприятию, оказавшемуся в условиях нестабильности, принадлежит И. Ансоффу [7].

Некоторые исследователи считают, что в литературе можно выделить две основные концепции стратегии – философскую и организационно-управленческую [8, с. 13]. Философская концепция уделяет внимание общему смыслу стратегии для предприятия. С этой точки зрения, стратегия – это позиция, образ жизни, который не даёт остановиться на достигнутом, а ориентирует на постоянное развитие. Это интегральная часть менеджмента, которая позволяет понять будущее; процесс мышления, интеллектуальные упражнения, которые дают возможность достичь лучших результатов активизации деятельности коллектива, и др. Организационно-управленческая концепция стратегии связана с конкурентными действиями, средствами и методами осуществления стратегической деятельности на предприятии.

Для рассмотрения всех существующих определений исследователи используют три подхода [10, с. 12]. Первый из них базируется на рассмотрении стратегии как способа достижения целей предприятия. В этом случае стратегия определена как план или модель действий. Так, под стратегией понимается «...определение основных долгосрочных целей и задач предприятия, принятие курса действий и распределения ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей...» [11, с. 24]. Попов С. определяет стратегию как «...обобщённую модель действий, необходимых для достижения поставленных целей путём координации и распределения ресурсов компании...» [7].

Второй подход к определению понятия основан на рассмотрении стратегии как набора правил принятия решений. Основоположителем этого подхода является И. Ансофф. Он считает, что стратегия – это свод правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности. В то же время Ободец Р.В. в своей работе тоже рекомендует в условиях глобального экономического кризиса на уровне государственного управления применять определённые правила [5]. Особенность подхода заключается во всестороннем характере стратегии, поскольку правила предусматривают и решение проблем развития, и обеспечение сбалансированности деятельности предприятия во внутренней и внешней среде.

Согласно третьему подходу к определению рассматриваемого понятия, стратегия – это не только способ достижения целей и осуществления миссии, это программа функционирования предприятия во внешней среде, взаимодействия с конкурентами, удовлетворения клиентуры, реализации интересов акционеров, укрепления конкурентных позиций предприятия [10, с. 86]. Другие же авторы считают, что стратегия – это направление деятельности и средство достижения поставленных целей, инструмент, с помощью которого предприятие приводит свои возможности в соответствие с ситуацией на рынке и может противостоять меняющимся условиям.

На сегодняшний день, благодаря мировой глобализации, распространению интернета и социализации, конкуренция достигла небывалого уровня. Создавать уникальное предложение становится всё сложнее. Рынок становится перенасыщенным компаниями, которые предлагают идентичные услуги и товары. Всё больше и больше ресурсов компании вкладывают в рекламу и маркетинг, при этом стоимость на товары и услуги уменьшается. Как выжить в таких сложных условиях компаниям?

Недавно появилось новое понятие в экономике – «голубой океан», т. е. рынок, где отсутствует конкуренция.

Каковы же различия стратегий «красного» и «голубого» океанов? Стратегия «красного океана» обусловлена существующими на рынке правилами, исторически сложившимися или теми, которые диктуются гигантами рынка. В красном океане все компании конкурируют между собой за одного и того же потребителя и, используя одни и те же инструменты построения стратегии и маркетинга. В результате таких конкурентных войн расходы компаний увеличиваются, а доходы уменьшаются. И всё это приводит к тому, что качество услуг или товаров снижается. Вместе со снижением качества снижается и лояльность потребителей к компании или бренду, они начинают искать альтернативы. И так по кругу. Чтобы разорвать этот круг, компаниям необходимо переходить в «голубой океан» и строить свою стратегию по правилам «голубого океана».

Основные отличия «красного» и «голубого» подходов к созданию стратегии изображены на рис. 1 [14].

Рис. 1. Различия «красного» и «голубого» подходов к созданию стратегии

На рис. 2 перечислены основные принципы построения стратегии и риски, влияние которых уменьшается при чётком соблюдении принципов [10]. Прежде всего, необходимо перестроить границы рынка. Посмотреть на смежные рынки, на полярные рынки или, наоборот, на родственные. Изменить угол зрения, найти такие факторы, которые ещё никто не применял на рынке. На этом этапе важно сосредоточить внимание на общей картинке, применив так называемый «взгляд с вертолёта», определить потребность, которую клиент никогда не получал на рынке. Увидев и поняв эту потребность, следует разработать чёткий план последовательного перехода от одной стратегии к другой.

Рис. 2. Принципы создания стратегии голубого океана

Вторым, не менее важным принципом, является принцип внедрения. Прежде всего, необходимо преодолеть главные организационные препятствия. Весь коллектив компании (предприятия) должен знать, почему происходят изменения. Как они будут проходить, какой ожидаемый результат, что они должны делать. Это очень важная часть работы, ведь бизнес базируется на людях и их ценностях. Реализация плана перехода должна быть тесно имплементирована в саму стратегию. Необходимо внедрить инновацию ценности на бизнес-процессы компании. Разработать чёткие и понятные предложения. Важно помнить о том, что вашу внедрённую модель очень скоро скопируют, поэтому необходимо постоянно работать над поиском «голубых океанов».

Теперь более подробно разберём некоторые из стратегических понятий «голубого океана». Основой стратегии «голубого океана» является создание инновации ценности. Создаётся она на том пространстве, где действия компании положительно влияют на структуру расходов и предложения ценности клиентам. Принятие управленческого решения о снижении расходов достигается тем, что отменяются и снижаются факторы, из-за которых происходит конкуренция в «красном океане». Ценность для клиента растёт, благодаря созданию и развитию элементов, которые ранее не использовались на данном рынке. В дальнейшем расходы будут уменьшаться, благодаря эффекту масштаба, т.е. по мере увеличения спроса на то, что будет генерировать ценность.

Для того, чтобы инновация ценности переросла в «голубой океан», необходимо согласование полезности, цены, стоимости и персонала компании. Только при таком всеобъемлющем подходе инновационная ценность приобретает признаки стратегического характера, а не функционального или операционного.

Создание «голубого океана» предусматривает увеличение ценности для клиента и снижение затрат для компании. Таким образом, компания достигнет увеличения лояльности клиента, а значит и прибыли [13].

Построение стратегии голубого океана базируется на трёх принципах: фокус; индифферентность; лозунг.

Фокус имеет каждая хорошая стратегия. Фокус видно сразу, исходя из стратегического профиля компании и кривой её ценностей.

Индифферентность стратегии опирается на инновацию ценности для потребителя.

Лозунг отражает сущность инновационной ценности.

Работа над этими тремя принципами является коллегиальной и очень важной.

Как правило, для этой работы создаётся стратегический комитет. После завершения работы над фокусом, индифферентностью и лозунгом переходим к бизнес-инструментам.

В условиях становления государственности Донецкой Народной Республики на уровне любой коммерческой организации при закрытии отчётного периода для управленческого персонала наступает фаза анализа, выявляющая причины, которые привели к отклонениям фактических параметров состояния объекта управления от плановых показателей. Анализ целесообразно осуществлять по четырём направлениям: 1) анализ заинтересованных сторон; 2) анализ проблем (реальной ситуации); 3) анализ задач (как можно изменить ситуацию в будущем); 4) анализ стратегий, в том числе с учётом принципов разработки стратегии «голубого океана».

На стадии определения оптимальных альтернативных решений, на основе выявленных причин отклонения разрабатываются новые решения, в которых целевыми функциями, а также предельными и начальными условиями выступают параметры, характеризующие состояние самого предприятия. Однако необходимо учитывать ограниченность ресурсов, которая требует поиска оптимального решения. Поэтому определяется критерий оптимальности, предельные и начальные условия с использованием той информации, которая была получена на фазе учёта.

На стадии фазы реализации принятого решения осуществляется выполнение производимого оптимального решения или нескольких решений. Кроме того, определяются необходимые средства и ресурсы, а также порядок реализации принятых решений. Субъекты управления выполняют принятое решение.

Первый из основных бизнес-инструментов по созданию стратегии голубого океана – это стратегическая канва, инструмент диагностики и построения голубого океана. Основные задачи стратегической канвы: показать существующее положение рынка, куда конкуренты вкладывают основные ресурсы, которые включают особенности продукта, услуги, конкурентные предложения. Стратегическая канва – это графическое изображение, на котором по горизонтали показаны факторы конкуренции, куда

инвестируются деньги. В результате принятие управленческого решения относительно диверсификации производства и формирования нового рынка будет обоснованным и подкреплённым инструментами стратегии «голубого океана».

Выводы. Стратегия «красного океана» обусловлена существующими правилами, исторически сложившимися на рынке или теми, которые диктуются гигантами рынка. В красном океане все компании конкурируют между собой за одного и того же потребителя, используя одни и те же инструменты построения стратегии и маркетинга. В результате таких конкурентных войн расходы компаний увеличиваются, а доходы уменьшаются. Всё это приводит к тому, что качество услуг или товаров снижается. Со снижением качества снижается и лояльность потребителей к компании или бренду, поэтому они начинают искать альтернативы. И так по кругу. Чтобы разорвать этот круг, компаниям необходимо переходить в «голубой океан» и стратегию строить по правилам «голубого океана».

Список использованных источников

1. Беспалов Д.А. Конкурентоспособность как результат инновационных стратегий: макро- и микроуровень / Д.А. Беспалов // Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. – 2015. – №8. – С. 8-10.
2. Голубой океан: 15 примеров + 3 стратегии + 5 шагов для создания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://in-scale.ru/blog/golubojokean>
3. Каспаров И.Г. Применение стратегии «голубого океана» в автомобильной промышленности / И.Г. Каспаров // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. – 2010. – №3. – 83-90.
4. Лукина А.В. Создание конкурентного преимущества на основе дифференциации / А.В. Лукина, А.А. Лукин // Маркетинг в России и за рубежом. – 2017. – № 3 – С. 46-68.
5. Ободец Р.В. Государственное стратегическое планирование в условиях глобального экономического кризиса / Р.В. Ободец, С.В. Захаров // Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»: сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып.17: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – С. 41-47.
6. Полуян Е.В. Стратегия «голубых океанов» как современное направление в развитии бизнес-процессов / Е.В. Полуян, М.В. Брагина, Е.Л. Кузнецова // Концепт. – 2017. – № 513. – С. 1-7.
7. Попов С.А. Стратегический менеджмент: актуальный курс: учебник для бакалавриата и магистратуры / С.А. Попов. – М.: Юрайт, 2018. – 463 с.
8. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / пер. с англ. / М. Портер. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2015. – 454 с.
9. Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / М. Портер. – Режим доступа: http://www/cfin.ru/management/plan/competitive_strategy.shtml
10. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. – М.: Юнити, 2017. – 576 с.
11. Фляйшер К. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного анализа в бизнесе / К. Фляйшер, Б. Бенсуссан. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. – 544 с.
12. Чан Ким В., Рене Моборн. Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, свободный от других игроков (расширенное издание). – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2005. – 370 с.

13. 10 примеров применения стратегии голубого океана [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://bakunin.com/blue-ocean-strategy/>.

14. Kim W.C. How strategy shapes structure / W.C. Kim, R. Mauborgne // Harvard Business Review. – 2009. – 87(9). – P. 72-80.

УДК 352/354 – 1

DOI

КЛАССИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

**ШЕВЧУК Н.В., аспирант
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению основных теоретико-методических аспектов оценки результативности и эффективности государственного управления. Приведены основные подходы к трактовке терминов «результативность» и «эффективность», рассмотрены критерии оценки эффективности и результативности государственного управления, разработана и предложена концепция модели оценки эффективности государственного управления в современных условиях на территории Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: результативность, механизм, менеджмент, эффективность, органы государственной власти, деятельность, критерии, показатели.

CLASSICAL AND MODERN APPROACHES TO EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS AND THE EFFICIENCY OF PUBLIC ADMINISTRATION MECHANISMS

**SHEVCHUK N.V., Postgraduate
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The article is devoted to the main theoretical and practical aspects of assessing the effectiveness and efficiency of public administration. The main approaches to the interpretation of the terms «effectiveness» and «efficiency» are given, the criteria for assessing the effectiveness and efficiency of public administration are considered, including the model of assessing the effectiveness of public administration in modern conditions.

Keywords: efficiency, mechanism, efficiency, public authorities, activities, criteria, indicators.

Постановка задачи. Становление государственности Донецкой Народной Республики и трансформации в современном обществе являются сложным и противоречивым процессом, ключевым элементом которого должна стать модернизация системы публичного управления. Уровень прогрессивных институциональных изменений в какой-либо сфере управления определяется возможностью обеспечения результативности и повышения эффективности реализации системы управления соответствующими публичными институтами. Именно поэтому развитие какой-либо